

JAHON IQTISODIYOTI VA UNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI

Uraimov Izzatillo Alijon o'g'li

Korea International University in Fergana.

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahon iqtisodiyoti kontseptsiyasi, shuningdek, iqtisodiy rivojlanish davrlari asosida uning o'tmishdagi, hozirgi va istiqboldagi rivojlanish tendentsiyalari muhokama qilinadi.

Abstract. This article examines the concept of the world economy, as well as the trends of its past, current and future development based on the periods of economic development.

Kalit so'zlar: jahon iqtisodiyoti, postindustrializatsiya, xalqarolashuv, globallashuv, transmilliylashuv.

Keywords: world economy, post-industrialization, internationalization, globalization, transnationalization.

Jahon iqtisodiyoti - bu keng atama, ammo eng umumiy ma'noda uni milliy iqtisodiyotlar to'plami sifatida ta'riflash mumkin, ularning bog'liqligi turli xil faoliyat sohaslarini millatlararo bo'linish tizimini tashkil etish bilan bog'liq. mehnat, iqtisodiyot va siyosat. Jahon xo'jaligining hozir kuzatilishi mumkin bo'lgan shaklda shakllanishi asta-sekin sodir bo'ldi va ko'plab tarixiy voqealar bilan bog'liq bo'lib, ular bilan bog'liq holda jahon xo'jaligining rivojlanish tarixi odatda bir necha bosqichlarga bo'linadi.

Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining eng muhim davrlaridan biri 20-asrning ikkinchi yarmidir, chunki aynan shu davrda millatlararo iqtisodiyotning rivojlanish yo'nalishi o'zgardi, bu esa ko'plab o'ziga xos tendentsiyalarni aniqlash imkonini berdi.

Postindustrializatsiya sanoat tizimining o'zgarishini va postindustrial yoki axborot yo'nalishining rivojlanishini nazarda tutadi. Hozirgi vaqtda dunyoning eng rivojlangan mamlakatlarida, shuningdek, ayrim rivojlanayotgan mamlakatlarda postindustrial o'tish amalga oshirilgan bo'lsa, uchinchi dunyo mamlakatlari va rivojlanayotgan mamlakatlarning aksariyati endigina o'tishni boshlamoqda. postindustrial jamiyat.

Davom etayotgan postindustrializatsiya jarayoni ko'plab mamlakatlar tomonidan ishlab chiqarish jarayonlarini global takomillashtirish uchun fan-texnika taraqqiyoti yutuqlarini qo'llash darajasini sezilarli darajada oshirdi. Ushbu maqsadning yon ta'siri tabiiy resurslarga bo'lgan talabning pasayishi bo'lib, bu ayniqsa rivojlangan mamlakatlarda ekologik vaziyatni sezilarli darajada yaxshilash imkonini berdi.

Xalqarolashuv - bu turli mamlakatlar milliy iqtisodiyotlarining konjugatsiyasi bo'lib, iqtisodiy sohadagi barqaror munosabatlarning yaqinlashishi va rivojlanishida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, globallashuv xalqaro iqtisodiyotning barcha asosiy sub'ektlarining o'zaro ta'siri va umumiy bog'liqligining kuchayishi jarayonidir.

Xalqarolashuv va globallashuvning keng miqyosda rivojlanishi transmilliylashuv - kapitalning ishlab chiqarish ob'ektlaridan bir mamlakatdan ikkinchisiga o'tishining tarqalishiga olib keldi. Bu jarayonning sababi mamlakatlar resurslarining farqidir - masalan, bir mamlakatda kapitalning ortiqcha bo'lishi mumkin, ikkinchisida esa uning etishmasligi, lekin boshqa ishlab chiqarish omillarining ko'pligi.

Turli mualliflar turli nomlarni topishlari va jahon iqtisodiyoti rivojlanishidagi turli xil tendentsiyalarni ta'kidlashlari mumkin. Lekin eng keng tarqalgan variantlar: iqtisodiyotni sanoatlashtirish; jamiyatning postindustriallashuvi; iqtisodiy hayotni baynalmilallashtirish; tashqi iqtisodiy aloqalarni erkinlashtirish; davlatlarning mintaqaviy iqtisodiy integratsiyasi; dunyo mamlakatlari iqtisodiyotining transmilliylashuvi; globallashuv.

Ushbu tendentsiyalar jarayonlarning xususiyatlarini aks ettiradi. insoniyat tsivilizatsiyasi rivojlanishining ma'lum bir davrida sodir bo'lgan. Zero, iqtisodiyot rivojini umuman insoniyat taraqqiyotidan ajratib bo'lmaydi. Aynan sanoatlashtirish tovarlarni ommaviy ishlab chiqarishning

paydo bo'lishiga va xalqaro savdoning faollashishiga olib keldi. Sanoatlashtirish tufayli bozorlarda raqobat kuchaydi, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot tezlashdi. Dunyo davlatlari orasida iqtisodiyoti eng rivojlangan davlatlar alohida ajralib turardi. Ular jahon iqtisodiy va davlat siyosatini belgilay boshladilar. Iqtisodiy ta'sir doiralarini qayta taqsimlash sodir bo'ldi. Postindustrial jamiyat davrida ishlab chiqarish va iste'mol tarkibi o'zgarib bormoqda, iqtisodiyot va jamiyat taraqqiyotida fanning roli ortib bormoqda. Bu bosqichda millatlararo qarama-qarshiliklarning kamayishi va dunyo mamlakatlari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajalarining tenglashuvi kuzatilmoqda. Iqtisodiy rivojlanish darajalarini moslashtirish integratsiya jarayonlarining kuchayishiga va xalqaro iqtisodiy aloqalarning chuqurlashishiga olib keladi. Qo'shma korxonalar, ishlab chiqarish loyihalari mavjud. Boshqacha aytganda, iqtisodiyotning baynalmilallashuvi namoyon bo'ladi. Tashqi iqtisodiy aloqalarni erkinlashtirishga olib keladi.

Jahon iqtisodiyotini nazorat qilishni qo'llab-quvvatlash ko'plab transmilliy tashkilotlar, jumladan Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon savdo tashkilotining birlashgan kuchlari tomonidan amalga oshiriladi. Jamiyat jadal rivojlanmoqda, shu munosabat bilan jahon iqtisodiyotining faol rivojlanishi kuzatilmoqda.

Adabiyotlar:

1. Lomakin, V.K. Jahon iqtisodiyoti: darslik / V.K. Lomakin. - M. : Birlik, 2016. - 208 b. Mogzoev, A.M. Jahon iqtisodiyoti va int. iqtisodiyot aloqalar: Uch. / A.M.
2. Mog'zoev. - M. : Rior, 2017. - 224 p. Nikolaev, I.P. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: Bakalavrlar uchun darslik / I.P.
3. Nikolaev, L.S. Shaxovskaya. - M.: Dashkov i K, 2016. - 244 b.